

HOTIRA TURLARI VA UNING JARAYONLARI

G‘ulomjonov Muhammadsodiq Murodjon o‘g‘li¹, Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna²

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Pedagogika yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Namangan davlat pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedراس dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892313>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xotiraning psixologik tizim sifatida tuzilishi, uning asosiy turlari hamda faoliyat jarayonlari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Xotira inson tafakkuri, idrok, diqqat va emotsional holatlar bilan o‘zaro bog‘liq murakkab kognitiv jarayon sifatida qaraladi. Tadqiqotda qisqa muddatli, uzoq muddatli, sensor, ishchi, emotsional va harakat xotiralarining xususiyatlari, ularning funksional farqlari hamda informatsiyani qabul qilish, saqlash va qayta tiklash mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, xotira jarayonida kodlash, konsolidatsiya, saqlash va reproduksiya bosqichlarining ahamiyati izohlangan. Maqolada kognitiv psixologiya va neyropsixologiya yondashuvlari asosida xotira faoliyati samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinadi

Kalit so‘zlar: Xotira, xotira turlari, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, sensor xotira, ishchi xotira, emotsional xotira, harakat xotirasi, kognitiv jarayonlar, informatsiyani kodlash, saqlash, qayta tiklash, konsolidatsiya, neyropsixologiya.

Annotation. The article analyzes the structure of the technical system of memory, its main types and processes of activity from a scientific point of view. Memory is considered as a complex cognitive process interconnected with human thinking, perception, attention and emotional states. The article covers the characteristics of short-term, retrieval, sensory, working, emotional and motor memory, qualitative differences, as well as the mechanisms of information reception, storage and retrieval. The importance of the processes of encoding, consolidation, storage and reproduction of the memory process is explained. The article contains numerous analyzes and analyzes of the influence of memory activity on the basis of diseases of psychology and neuropsychology. The obtained

Keywords: Memory, types of memory, short-term memory, long-term memory, sensory memory, working memory, emotional memory, action memory, cognitive processes, information encoding, storage, retrieval, consolidation, neuropsychology.

Аннотация. В статье анализируется структура памяти как психологической системы, её основные виды и процессы деятельности с научной точки зрения. Память рассматривается как сложный когнитивный процесс, взаимосвязанный с мышлением, восприятием, вниманием и эмоциональными состояниями человека. В статье рассматриваются особенности кратковременной, долговременной, сенсорной, рабочей, эмоциональной и моторной памяти, их функциональные различия, механизмы получения, хранения и извлечения информации. Также раскрывается значение этапов кодирования, консолидации, хранения и воспроизведения в процессе памяти. В статье анализируются факторы, влияющие на эффективность деятельности памяти, основанные на подходах современной когнитивной психологии и нейropsихологии.

Ключевые слова: Память, типы памяти, кратковременная память, долговременная память, сенсорная память, рабочая память, эмоциональная память, память действий, когнитивные процессы, кодирование информации, хранение, извлечение, консолидация, нейropsихология.

KIRISH

Individning o‘z hayotiy tajribasini esda olib qolishi, esda saqlab turishi va keyinchalik esga mshirishi XOTIRA deb ataladi. Xotira sohasida quyidagi asosiy jarayonlar farqlanadi: esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish va unitish. Bu jarayonlar biri-biridan ajralgan holda yuzaga chiqmaydi. Ular bir umumiy bir jarayonning turli tomonlarini tashqil qiladilar. Xotiraning yuzaga chiqishi, rivojlanishi kishining faoliyati bilan bog‘liq. Ma'lum materialni esda olib qolish hayot faoliyati davomida individual, ya'ni shaxsiy tajribani to‘plash bilan bog‘liqdir. To‘plangan tajribadan keyingi faoliyatda foydalanish qayta esga tushirishni talab qiladi. Ma'lum materialning faoliyatda qamashmay qolishi yoki faoliyatidan tushib qolishi uni esdan chiqarib quyishga olib keladi. Xotira jarayoni inson ongida yangi bilimlarni shakllantirish, amaliy faoliyatni boshqarish va muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ilmiy manbalarda xotira bir necha turga ajratiladi: sensor xotira, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, shuningdek, emotsional va harakat xotirasi. Har bir tur o‘ziga xos xususiyatlarga ega va informatsiyani kodlash, saqlash va qayta tiklash jarayonlarida turlicha rol o‘ynaydi[1]. Masalan, sensor xotira qisqa muddatli stimullarga tezkor javob berish imkonini beradi, ishchi xotira esa ma'lumotni vaqtinchalik qayta ishlash va muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi, uzoq muddatli xotira esa katta hajmdagi bilimlarni uzoq vaqt davomida saqlashga imkon beradi. Xotiraning har xil turlarini ajratishda eng umumiy asos qilib xotira karakteristikasining esda olib qolish va qayta esga tushirish jarayonlari amalga oshiriladigan faoliyat xususiyatlariga bog‘liqligi olinadi. Bunda xotiraning ayrim turlari uchta asosiy mezonga muvofiq ravishda bo‘linadi. Ko‘proq faoliyatda ko‘rinadigan psixik aktivlik harakteriga qarab, xotirani harakat, emotsional obrazli, va mantiqiy xotira turlariga bo‘linadi. Materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqish muddatiga qarab qisqa muddatli, uzoq muddatli va operativ xotira turlariga bo‘linadi. Inson faoliyatining har xil turlarida psixik aktivlikning turlicha ko‘rinishlari ustun turishi mumkin. Obrazli xotira tasavvurlar, tabiat va xayot manzaralari, shuning bilan birga, tovushlar, xidlar, ta'mlar bilan bog‘liq bo‘lgan xotiradir. Xotiraning bu turi ko‘rish, eshitish, tuyish, xid bilish va ta'm bilish xotiralaridan iboratdir. Agar normal taraqqiy etgan barcha kishilarning xayotiy sharoitlarida kurish va eshitish xotirasi odatda, yaxshi rivojlangan bo‘lib, yetakchi ro‘l o‘ynasa, tuyish xid bilish va ta'm xotiralarini, xotiraning ma'lum ma'noda professional turlari deb atash mumkin. Xotira namoyon bo‘lishdagi shakliga ko‘ra, shartli ravishda emotsional xotira , obraz xotirasi, so‘z-mantiq xotirasi kabi turlarga bo‘linadi[2]. Bulardan insonda so‘z-mantiq xotirasi yetakchi o‘rin tutadi. Xotiraning barcha turi bir-birlari bilan chambarchas bog‘liq holda kechadi. Psixologiyada, shuningdek, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotiralar farq qilinadi. Ixtiyoriy xotirada muayyan materialni esda olib qolish oldindan maqsad qilib qo‘yiladi, ixtiyorsiz xotirada bunday maqsad bo‘lmaydi – biror faoliyatda o‘z-o‘zidan esda saqlab qolinadi. Barqarorligi jihatdan ixtiyoriy xotira ixtiyorsiz xotiradan samaraliroq. Fanda xotira bilan bog‘liq ravishda unutish masalasini o‘rganishga ahamiyat berilmoqda. „Normal“ unutishni psixik kasalliklardagi xotira buzilishidan farq qilmoq kerak. Bu kasalliklarda xotira susayishi, yo‘qolishi yoki bir tomonlama kuchayishi kuzatiladi. Ba’zi kasalliklarda u sifat jihatdan buziladi: bemorga bo‘lmagan voqealarni go‘yoki o‘z boshidan kechirgandek tuyuladi, yoki qachonlardir bo‘lib o‘tgan voqealarni kecha yoki bugun ro‘y bergan deb o‘ylaydi[3]. Bunday soxta xotiralar kishida jiddiy ruhiy xastaliklar oqibatida kelib chiqadi. Bunday kasalliklarga bosh miya qon tomirlari aterosklerozi, shikastlanish, miyaga qon quyilishi holatlari, og‘ir zaharlanishlar oqibati masalan, alkogolizm uchraydigan psixoz va shu kabilar kiradi. Xotira buzilganda uni keltirib chiqaruvchi asosiy kasallikni davolashga e‘tiborni qaratish kerak[7].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADADOLOGIYA

Xotira individning o‘z tajribasida esda olib qolish, esda saqlash va keyinchalik uni yana esga tushirishi xotira deb ataladi. Xotira haqidagi dastlabki qarashlar Sharq mutafakkirlari va yunon faylasuflari Aristotel va boshqalarda uchraydi. Xususan Farobiy xotiraga bilishdagi aqliy jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarab, xotirani, faqat inson emas, hayvonga ham xos xususiyat ekanini alohida ta’kidlaydi. Xotira odatda eslash deb tushuniladi, inson shaxsiy faoliyatida hayot sharoitini saqlab qolish va keyinchalik takrorlash bu xotiradir[5]. Nemis psixologi Vilyam Shtern (1871-1938) fikricha, bolalarda ham katta yoshdagi odamlarda ham ma’nosiga tushunib o‘zlashtirishga nisbatan mexanik egallash kam miqdordir. Bu mulohaza haqiqatdan ham to‘g‘ri, Meymon: fikriga ko‘ra, inson ulg‘ayishi bilan ma’nosiz materialni esda olib qolish kamayib boradi va kam samara beradi, lekin ma’noga ega bo‘lgan bilimlarni esda olib qolishi esa sezilarli darajada rivojlanib boradi. Shunga o‘xshash omillar boshqa psixologlar tomonidan ham to‘plangan bo‘lib, bu haqda boy materiallar umumiy psixologiya xrestomatiyalarida o‘z aksini topgan. Jahon psixologiya fani to‘plagan ma’lumotlarga qaraganda o‘zlashtirilayotgan materialni mexanik tarzda egallashga nisbatan uning ma’nosini tushunib o‘zlashtirish bir necha marta mahsuldir[9]. Esda olib qolish jarayonida o‘zlashtirilayotgan materialning ma’noga ega bo‘lishi yoki bo‘lmasligi muhimdir. Assotsiativ psixologiya maktabining vakili, taniqli psixolog G.Ebbingauz jahon psixologiyasida birinchi bo‘lib 1885-yilda oliy ruhiy jarayon bo‘lgan xotirani, 1888- yilda intellektni ilmiy tajriba metodi negizida tekshirdi va keng ko‘lamda turmushga tatbiq etdi. U xotira jarayonini tajriba orqali tekshirishning asosiy yo‘nalishini ishlab chiqdi. Xotirani “sof”ko‘rinishda o‘rganishga harakat qilib ma’no kasb etmaydigan bo‘g‘inlardan foydalandi. Uning bu tadqiqoti kishining mantiqiy xotirasi emas, balki mexanik xotirasiga nisbatan qo‘llanishiga xos to‘g‘ri yo‘nalishdir[4]. G.Ebbingauzning bu tadqiqoti psixologiyada introspektiv (o‘z-o‘zini kuzatish yoki ichki kuzatish) metodiga qarama-qarshi qo‘yilgan ilmiy tajribaviy metod yutuqi sifatida ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir. U xotira jarayonini tekshirishda o‘z oldiga 38 ta ma’no anglatmaydigan bo‘g‘inlardan tuzilgan materialni esda olib qolishni maqsad qilib qo‘ygan. Bu materialni o‘zlashtirish o‘rtacha 55 marta takrorlashni talab qiladi. Esda olib qolish uchun 38-40 so‘zdan, 11 ta so‘z o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan so‘zlardan foydalangan. Bu materialni o‘zlashtirish 6-7 marotaba takrorlashni talab etgan, umumiy hisob esa 9+1 nisbatga to‘g‘ri keladi[4]. A.N.Leontev tadqiqot ishlarida katta yoshdagilarning ma’nosiz bo‘g‘inlardan tuzilgan materialni yaxshi, puxta esda saqlab qolishi ta’kidlangan. Katta yoshdagilar ma’nosiz bo‘g‘inlarni qandaydir mazmun bilan tez va oson bog‘lay oladilar. Shuning uchun ularda bolalarga nisbatan kuchliroq ma’no kasb etadi. Shuningdek, ma’no anglatmaydigan materialni o‘zlashtirish jarayoni tez ko‘chadi, mahsuldor bo‘ladi. Ma’nosiz materiallarni egallash uchun iroda kuchi, irodaviy sifatlar muhim ahamiyatga egadir[6].

NATIJALAR

Harakat xotirasi inson faoliyatining har bir turida ruhiy faollikning u yoki bu ko‘rinishlarini ustunlik qilishida kuzatiladi. Masalan, harakat, hissiyot, idrok, aql-zakovat kabi ruhiy faoliyatning ko‘rinishlari mavjuddir. Ana shu ruhiy faollik turlarining har biri tegishli harakatlarda va ularning mahsulotlarida o‘z ifodasini topib harakatlarda, hissiy kechinmalarda, tuyg‘ularda, obrazlarda, timsollarda, fikr va mulohazalarda aks etadi. His-tuyg‘u yoki hissiyot xotirasi. Bu xotira his-tuyg‘ular, ruhiy kechinmalar, hissiyotlar, ehtiyojlarimiz va qiziqishlarimiz qanday qondirilayotganligidan, atrofimizdagi narsa va hodisalarning xususiyatiga nisbatan munosabatimiz qay tarzda amalga oshirilayotganligidan doimo xabar berib turish imkoniyatiga ega. Shuning uchun har bir kishining hayoti va faoliyatida hissiy xotira turi juda katta ahamiyat kasb etadi. Obrazli xotira tasavvurlar va turmush manzaralari, shuning bilan birga, tovushlar, ta’mlar, ranglar shakllar, bilan bog‘liq bo‘lgan xotira turidir[3]. Obraz xotirasi deb yaqqol mazmuni, binobarin, narsa, hodisalarning aniq obrazlarini, ularning xususiyatlari va

bog‘lanishlarini esda qoldirish, ongda mustahkamlash hamda zaruriyat tug‘ilganida esga tushirishdan iborat xotira turiga aytiladi. So‘z-mantiq xotirasi mazmunini fikr va mulohazalar, aniq hukm hamda xulosa chiqarishlar tashkil etadi. Insonda fikr va mulohaza turli xil shakllar yordamida ifodalanganligi tufayli ularni ifodalash faqat o‘zlashtirilayotgan materiallarning asosiy ma‘nosini izohlash, talqin qilib berish yoki ularni so‘zma so‘z ifodalanishini aynan aytib berishga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Agar ma‘lumot, axborot, xabar, material ma‘no jihatidan qayta ishlanmasa, u holda materialni so‘zma-so‘z o‘zlashtirish, mantiqiy o‘rganish bo‘lmasdan, balki aksincha mexanik esda olib qolishga aylanib qoladi. Ixtiyoriy xotira deganda ma‘lum maqsadni ro‘yobga chiqarish uchun muayyan davrlarda aqliy harakatlarga suyangan holda amalga oshirilishidan iborat xotira jarayoni tushuniladi. Bu faoliyatni odam ongi bevosita boshqaradi. Ko‘pincha psixologiya fanida ixtiyoriy xotiraga ixtiyorsiz esda olib qolish qarshi qo‘yiladi[8]. Bu jarayon ma‘lum kerakli topshiriq yoki vazifa qo‘yilsa, esda olib qolishga etaklovchi faoliyat biron-bir maqsadni ro‘yobga chiqarishga yo‘naltirilgan taqdirda yuzaga keladi. Biz matematik topshiriqlarini yechayotganimizda masaladagi sonlarni esda olib qolishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ymaymiz. Mazkur so‘z mantiq xotirada asosiy maqsad faqat masala yechishga qaratiladi. Buning natijasida sonlarni esda saqlashga, hech qanday o‘rin ham qolmaydi. Shunga qaramay, biz ularni qisqa muddat bo‘lsa-da, esda saqlashga intilamiz. Bu holat faoliyat yakunlangunga qadar davom etadi. Operativ xotira inson tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan faol tezkor harakatlar, usullar uchun xizmat qiluvchi jarayonni anglatuvchi mnemik holat operativ xotira deb ataladi. Hozirgi zamon psixologiyasida ushbu holatni namoyon qilish uchun quyidagi misol keltiriladi. Matematik amalni bajarishga kirishar ekanmiz, biz uni muayyan bo‘laklarga ajratib hal qilishni maqsad qilib qo‘yamiz. Shu boisdan oraliq natijalarni yodda saqlashga intilamiz, nihoyasiga yaqinlashgan sari ayrim materiallar esdan chiqib boshlaydi.

XULOSA

Xotira inson psixikasining eng muhim kognitiv jarayonlaridan biri bo‘lib, ongli faoliyatning barcha shakllarini ta‘minlaydi. Xotira turlari: qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ, harakat, obrazli va mantiqiy xotira bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq holda ishlaydi va shaxsning bilim, ko‘nikma hamda tajribalarini shakllantirishda markaziy o‘rin tutadi. Mazkur turlarni faoliyat xususiyatlariga ko‘ra farqlash, o‘quv jarayonida har birining ahamiyatini aniq belgilash imkonini beradi. Xotira jarayonlari eslab qolish, saqlash, esga tushirish va unutish psixologik faoliyatning dinamik mexanizmlarini tashkil etadi. Eslab qolishning mazmunli va maqsadli bo‘lishi bilimning puxta o‘zlashtirilishini ta‘minlasa, saqlash bosqichi xotiraning barqarorligini ta‘minlaydi. Esga tushirish jarayoni esa shaxsning o‘rgangan bilimlarini amaliyotga qo‘llash qobiliyatini belgilaydi. Unutish esa xotiraning salbiy jihati emas, balki yangi bilimlar uchun psixik resurslarni bo‘shatadigan tabiiy jarayondir. Umuman olganda, xotira turlari va jarayonlarini chuqur o‘rganish ta‘lim jarayonini optimallashtirish, shaxsning tafakkur va bilim olish faoliyatini samarali tashkil etish hamda psixologik rivojlanish omillarini aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy psixologiya. T.: O‘qituvchi, 1992. -512 s.
2. Nemov R.S. Psixologiya Kn. M.: Prosveshenie-1994.-576 s.
3. F.L.XAYDAROV N.I.XALILOVA "UMUMIY PSIXOLOGIYA" Toshkent -2009
4. “Umumiy psixologiya” (G‘.B.Shoumarov, M.G.Davletshin, M.Ochilov)
5. Abu Nasr Farobiy — “Aql ma‘nolari haqida” (Kitab al-'Aql)
6. A.N.Leontev — “Faoliyat, ong va shaxs”

7. „Xotira“, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2006-yillar.
8. Б, УМАРОВ. Е. РАХМАНОВА "ПСИХОЛОГИЯ" Тошкент-2014
9. Stern, W. (1938). General Psychology / Allgemeine Psychologie
10. Oriboeva, D. D. "va Rafiqova, RA (2024)." *O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’limni amalga oshirishning xususiyatlari. Fan va ta’lim* 5.6: 290-293.
11. Орифбоева Д. Д. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsessa-v-sredney-shkole> (дата обращения: 03.12.2025).
12. Oriboyeva, D. "BULLING O‘SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1 (12), 115-117." 2024
13. Ориббоева, Д. Д. "ММ Адашалиева Вопросы внедрения и развития инклюзивного образования в странах центральной азии." *Ёш олимлар ахборотномаси»-«Вестник молодых ученых* (2025).
14. Д. Д. Ориббоева, Н. Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили // Science and Education. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologik-tad-i-otlarda-bulling-mummosining-gender-tahlili> (дата обращения: 03.12.2025).
15. Д. Д. Ориббоева, М. М. Адашалиева ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-vnedreniya-i-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 03.12.2025).
16. Orifboeva, D. D. "O‘QITISH FAOLIYATI JARAYONIDA Stressni oldini olish." *NovaInfo. Ru* 3.41 (2016): 217-220.
17. Oriboyeva, Dilafruz Dadamirzayevna. "Social competence as an integral part of the teacher's professional maturity." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 2.11 (2020): 347-353.